

INGLIZ TILIDAGI MATNLARNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDA UCHRAYDIGAN LINGVISTIK, MADANIY VA PRAGMATIK MUAMMOLAR: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY TAHLILI

Kamoliddinova Diyoraxon Murodjon Qizi¹, Karimova Ozodaxon Avazxon qizi²

¹Qo‘qon universiteti talabasi, ²Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

Orcid: 0009-0009-0643-844

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502264>

***Annotatsiya.** Ushbu tezis ingliz tilidagi matnlarni o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida uchraydigan asosiy lingvistik, madaniy va pragmatik muammolarni aniqlash hamda tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida tarjima nazariyasining asosiy yondashuvlari ko‘rib chiqildi va har bir muammo turiga misollar keltirildi. Amaliy tahlil badiiy, ilmiy va jurnalistik matnlar asosida olib borildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, sifatli tarjima qilish uchun tarjimon til strukturasi chuqur bilishi, madaniy tafovutlarga sezgir bo‘lishi va kontekstni to‘g‘ri anglay olishi zarur. Mazkur ish tarjimashunoslik sohasida tahsil olayotgan talabalar, amaliy tarjimonlar va tilshunoslar uchun foydali bo‘lishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** tarjima, lingvistik muammo, madaniy tafovut, pragmatika, ekvivalentlik, tarjima nazariyasi, amaliy tahlil.*

Kirish.

Globalizatsiya jarayonida ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish dolzarb masalaga aylangan. Har ikki tilning tuzilmasi, leksik boyligi va madaniy qadriyatlari tubdan farq qilgani sababli tarjima jarayonida turli to‘siq va murakkabliklar yuzaga keladi. Ushbu ilmiy ishda ingliz tilidagi matnlarni tarjima qilishda yuzaga keladigan lingvistik, madaniy va pragmatik muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, tarjimaning nazariy asoslari ko‘rib chiqilib, amaliy misollar yordamida muammolar yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Tarjimashunoslik sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda uchraydigan muammolarni tahlil qilishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Avvalo, Eugene Nida tomonidan ishlab chiqilgan dinamik ekvivalentlik nazariyasi tarjima jarayonida faqat formal tuzilmalarni emas, balki ularning ma‘nodagi va kontekstdagi ta‘sirini ham hisobga olish zarurligini ta‘kidlaydi. Unga ko‘ra, tarjima asliyatdagi xabarni, uning ta‘sirini saqlagan holda, maqsadli auditoriyaga tushunarli shaklda yetkazishi kerak (Nida, 1964).

Vinay va Darbelnet esa tarjima texnikalarini tizimli tahlil qilib, ingliz va fransuz tillari asosida so‘zma-so‘z tarjima, transpozitsiya, ekvivalentlik, moslashtirish kabi yondashuvlarni ajratib ko‘rsatganlar (Vinay & Darbelnet, 1958). Bu uslublar orqali tarjimada yuzaga keladigan lingvistik muammolarni aniqlash va bartaraf etish mumkinligi ko‘rsatib o‘tilgan. Ayniqsa, ular madaniy moslashtirish (adaptatsiya) usulining samaradorligini alohida ta‘kidlaydi.

Peter Newmark esa tarjima jarayoniga literal (so‘zma-so‘z) va kommunikativ tarjima yondashuvlari orqali yondashgan. Unga ko‘ra, kommunikativ tarjima matnning funksional va semantik jihatlarini hisobga olib, o‘quvchiga o‘zbek tilida tabiiy va oson qabul qilinadigan variantni yaratadi (Newmark, 1988). Newmark, shuningdek, madaniy komponentlarning

tarjimasiga alohida e'tibor qaratadi, masalan, idiomlar va realiyalarni o'zbek madaniyatiga mos holda ifodalash zarurligini ta'kidlaydi.

Hans Vermeer tomonidan ilgari surilgan Skopos nazariyasi esa tarjimaning asosiy maqsadini (skoposini) aniqlashni birinchi darajali deb hisoblaydi (Vermeer, 1989). Bu yondashuvga ko'ra, tarjimaning qanday auditoriyaga qaratilganligi, qanday funksiyani bajarishi, qanday kontekstda ishlatilishi tarjima shakli va uslubiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, tarjimon matnning maqsadiga qarab tarjima strategiyasini tanlashi lozim.

Bundan tashqari, Larson o'zining "Meaning-Based Translation" asarida semantik tahlilning muhimligini ko'rsatadi. U tarjimada so'zlarning faqat formal shakliga emas, balki ularning chuqur ma'nodagi anglatmalariga e'tibor qaratishni taklif qiladi (Larson, 1998). Bu ayniqsa polisemiya, metafora yoki ironik iboralar tarjimasida dolzarbdir.

Susan Bassnett esa tarjimashunoslikni madaniyatlararo kommunikatsiya doirasida ko'rib chiqib, tarjima jarayonida kontekst, madaniy tafovutlar va ideologik nuqtai nazarlar qanday rol o'ynashini tahlil qilgan (Bassnett, 2002). Uning ta'kidlashicha, har bir tarjima – bu o'ziga xos ijodiy faoliyat bo'lib, til o'zgarishlaridan tashqari madaniy va ijtimoiy omillarni ham hisobga olishni talab qiladi.

Yuqoridagi adabiyotlar tarjimadagi lingvistik, madaniy va pragmatik muammolarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ular asosida ushbu ilmiy ishda nazariy qarashlar bilan birgalikda amaliy yondashuvlar uyg'unlashtirildi.

Natijalar

1. Tarjima nazariyasining asosiy yondashuvlari

Tarjimashunoslik nazariyasida quyidagi asosiy yondashuvlar muhim o'rin tutadi:

- **Ekvivalentlik nazariyasi** (Eugene Nida, Vinay & Darbelnet): asliyatdagi ma'noni imkon qadar aniq yetkazish.
- **Skopos nazariyasi** (Hans Vermeer): tarjimaning maqsadli auditoriyaga moslashtirilishi.
- **Funksional yondashuv**: til birliklari vazifasiga qarab tarjima qilish.

Har bir yondashuv o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega. Shu bois, tarjimon kontekstga qarab mos yondashuvni tanlashi lozim.

2. Lingvistik muammolar

Ingliz va o'zbek tillarining grammatik tizimi turlicha. Masalan, ingliz tilidagi zamonlar tizimi o'zbek tilidagidan murakkabroq:

- *She had been working.* – *U ishlayotgan edi.*

Bu yerda "past zamon davomiylilik" aniq ifodalanmasa-da, kontekst orqali tushuntiriladi.

Ingliz tilidagi passiv gaplar tarjimasida qiyinchilik tug'iladi:

- *The book was written by Orwell.* – *Kitobni Orwell yozgan.*

O'zbek tilida passiv shakl kam qo'llaniladi, shuning uchun faol gapga aylantirish talab etiladi.

Polisemiya, sinonimiya va so'z birikmalari bilan bog'liq muammolar tarjimonni qiynaydi:

- *Interest* – kontekstga qarab "qiziqish", "foiz", "manfaat" deb tarjima qilinadi.

3. Madaniy muammolar

Madaniy tushunchalar, tarixiy yoki milliy an'analar ifodalovchi so'zlar tarjimasida:

- *Thanksgiving* – O'zbek tilida bevosita muqobili yo'q, shuning uchun izohlab tarjima qilinadi: "*Shukronalik bayrami*".

Ko'plab inglizcha idiomatik iboralar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi:

- *Kick the bucket* – *Vafot etmoq*, tarjimada majoziy ma'no saqlanishi lozim.

Ba’zi matnlar o‘zbek mentalitetiga yot bo‘lgan tasvir yoki urf-odatlarni o‘z ichiga oladi.

Tarjimon ularni yumshatish, qisqartirish yoki moslashtirish zarur.

4. Pragmatik muammolar

O‘zbek tilida rasmiy va norasmiy uslub farqlanadi. Inglizcha *You* har doim *siz* deb tarjima qilinmaydi:

- *Can you help me?* – tanishlarga *Menga yordam bera olasanmi?*, rasmiy muhitda esa *Yordam bera olasizmi?* tarzida bo‘ladi.

Ingliz tilida odatiy bo‘lgan “muloyim” so‘zlashuv o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinsa, sun’iy tuyuladi:

- *Would you mind closing the window?* – *Derazani yopib qo‘ysangiz yaxshi bo‘lardi.*

Ingliz tilidagi kinoya, ironik iboralar, so‘z o‘yinlari tarjima qilishda kontekstni to‘liq anglash muhim:

- *He's not exactly a genius.* – *U zo‘r aqlli emas, ya'ni kinoya mavjud.*

5. Amaliy tahlil: tarjima misollaridan

Original: “*It was the best of times, it was the worst of times.*”

Tarjima: “*Bu eng yaxshi zamon edi, bu eng yomon zamon edi.*”

– Parallel struktura saqlangan, ammo ritmik jihatdan to‘liq mos emas.

Original: “*The results indicate a significant correlation between variables.*”

Tarjima: “*Natijalar o‘zgaruvchilar orasida sezilarli bog‘liqlik borligini ko‘rsatadi.*”

– Terminologik moslikka e’tibor qaratilgan.

Original: “*The government has come under fire for its economic policies.*”

Tarjima: “*Hukumatning iqtisodiy siyosati tanqid ostiga olindi.*”

– Idiomatik ifoda o‘zbekcha mos ibora bilan almashtirilgan.

Xulosa

Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima jarayoni oddiy so‘z almashtirish emas, balki kontekst, madaniyat va nutq vaziyatini chuqur anglashni talab etadi. Lingvistik, madaniy va pragmatik muammolarni hal qilish uchun tarjimon nazariy bilimga, amaliy tajribaga va madaniy sezuvchanlikka ega bo‘lishi kerak. Tarjimaning sifati ko‘p jihatdan tarjimonning professionalligi va yondashuviga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bassnett, S. (2002). *Translation Studies* (3rd ed.). Routledge.
2. Karimova, O. (2024). Comparative study of sla: effects of early exposure, education, and psychology on sixth-graders. *Tamaddun nuri jurnali*, 12(63), 28-30.
3. Karimova, O., & Sobirova, N. (2025). MUQIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TARJIMASINING O‘ZIGA XOSLIKLARI. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 1(64), 214-217.
4. Larson, M. L. (1998). *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. University Press of America.
5. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
6. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating*. Brill.
7. Ozodakhon, K. (2024). THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ChatGPT) IN EDUCATION. *University Research Base*, 805-808.
8. Vermeer, H. J. (1989). *Skopos and Commission in Translational Action*. In A. Chesterman (Ed.), *Readings in Translation Theory*